

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

SUPPORT FOR INNOVATION ACTIVITIES OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP

¹Bobonazarova Jamila Kholmurodovna, ²Ibragimova Shokhista Bakhodir qizi

¹Professor of the Department of Economics and tourism of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

²Master of Stage 1 of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

¹Бобоназарова Джамиля Холмуродовна, ²Ибрагимова Шахиста Бахадыр кызы

¹Профессор кафедры экономики и туризма Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

²Магистрант 1-го курса Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING INNOVATSION FAOLIYATINI QO'LLAB-QUVVATLASH

¹Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, ²Ibragimova Shoxista Baxodir qizi

¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Iqtisodiyot va turizm kafedrasi professori.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali 1-bosqich magistranti.

abstract

The article examines the development of small business and private entrepreneurship, in which the support of Labor Relations and innovation activities is studied. The study studied the advantages and disadvantages of carrying out innovative activities as a personal entrepreneur. Proposals of authors on the system of innovative mechanisms of entrepreneurial activity have been put forward.

аннотация

В статье рассматривается развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, трудовые отношения в которых и поддержка инновационной деятельности. Преимущества и недостатки осуществления инновационной деятельности в качестве индивидуального предпринимателя были изучены в ходе исследования. Выдвинуты предложения авторов по системе инновационных механизмов предпринимательской деятельности.

annotatsiya

Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, unda mehnat munosabatlari va innovation faoliyatni qo'llab-quvvatlash tadqiq etilgan. Innovation faoliyatni shaxsiy tadbirkor

sifatida amalga oshirishning afzalliklari va kamchiliklari tadqiq o'rganilgan. Tadbirkorlik faoliyatining innovatsion mexanizmlar tizimi bo'yicha mualliflarning takliflari ilgari surilgan.

Keywords:

small business and private entrepreneurship, innovative activities, two models of entrepreneurship, the process of creativity, directions of State Innovation Policy.

Ключевые слова:

малый бизнес и частное предпринимательство, инновационная деятельность, две модели предпринимательства, творческий процесс, направления государственной инновационной политики.

Kalit so'zlar:

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, innovatsion faoliyat, tadbirkorlikning ikki modeli, ijodkorlik jarayoni, davlat innovatsiya siyosatining yo'nalishlari.

© 2023. Bobonazarova Jamila Kholmurodovna,
Ibragimova Shokhista Bakhodir qizi.

Кириш

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодий ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишда муҳим омилдир. Халқаро молия фонди (IMF)нинг маълумотига асосан,[1] бугунги кунда дунёда 90 фоиз корхоналар кичик ва ўрта бизнесга тегишли бўлиб, улар бутун дунёнинг 63 фоиз аҳолисини иш билан таъминламоқда. Европа Иттифоқи миқёсида кичик ва ўрта бизнеснинг умумий салмоғи 99,8 фоизни ташкил этгани ҳолда 85 фоиз аҳолини иш билан таъминлаб, жами қўшилган қийматнинг 58 фоизини яратишда иштирок этмоқда.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий модернизациялаш шароитида кенг қўлланми соҳотлар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ривожлантирилиши билан чамбарчас боғлиқ. Чунки кичик бизнес йирик бизнесга нисбатан бир қатор рақобат устунликларига эга эканлиги билан фарқланади, хусусан унинг мослашувчанлиги ва ихчамлиги бизнеснинг муҳим белгиси бўлиб, замонавий бизнес шароитида муҳим аҳамият касб этади.

Таҳлил ва натижалар

Инновация – тадбиркорликнинг алоҳида қуроли, тадбиркорона фикрлаш инновацион кўринишидир. Шунини таъкидлаш лозимки, ҳар қандай инновацион фаолият тадбиркорликдир, зеро, у янги ғояларни излаш (ва уларни баҳолашга янги маҳсулотдан тортиб то таркибга қадар); зарур ресурсларни излаш; корхонани яратиш ва бошқариш; моддий даромад олиш ва унинг натижасидан шахсан қониқишга асосланади. Аммо ҳар қандай тадбиркорлик ҳам инновацион бўла олмайди, фақатгина яратилиш натижасида тадбиркорлик даромадини, инновацион маҳсулотнинг диффузиясини ишлатишга имконият берувчиларнигина инновация дейиш мумкин.

Инновацион тадбиркорликнинг уч асосий тури фарқланади: инновацион маҳсулотлар, инновацион технологиялар, ижтимоий инновациялар. Инновацион маҳсулотлар деганда сифат жиҳатидан янги товарлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш назарда тутилади. Бундай маҳсулот кичик корхонага бозордаги ўз рақобатбардошлигини ошириш ҳисобига оладиган фойдаси миқдорини кўпайтириш имконини беради. Инновацион технологиялар – ходимлар меҳнат унумдорлигини ошириш, маҳсулот бирлигига иш вақти ва меҳнат сарфини камайтириш, хомашё, материаллар ва бошқа ресурсларни тежашга йўналтирилган ишлаб чиқаришни модернизация ва диверсификация қилиш жараёнидир. Улар ҳам кичик корхона салоҳиятини ошириш ва олинган фойда миқдорини кўпайтиришга хизмат қилади.

Академик Қ.Х. Абдурахмоновнинг эътироф этишича [2] инновацион тадбиркорлик меҳнат муносабатларининг замонавий шакли бўлиб, ҳам акциядорлик жамияти миқёсида, ҳам кичик корхонада шахсий тадбиркор сифатида амалга оширилиши мумкин. Жумладан, инновацион тадбиркорлик фаолиятини кичик тузилма - кичик инновацион корхонаси сифатида амалга оширишнинг ўз афзалликлари ва камчиликлари мавжуд, инновацион фаолиятни шахсий тадбиркор сифатида амалга оширишнинг афзалликлари ва камчиликлари гуруҳланди (1-жадвал).

1-жадвал

Инновацион фаолиятни шахсий тадбиркор сифатида амалга оширишнинг афзалликлари ва камчиликлари

Инновацион фаолиятни шахсий тадбиркор сифатида амалга оширишнинг афзалликлари	Инновацион фаолиятни шахсий тадбиркор сифатида амалга оширишнинг камчиликлари
Бизнесни ташкил этишда давлат томонидан рўйхатга олишнинг енгиллиги	Молия-хўжалик, инновацион ва бошқарув функцияларининг қўшиб олиб борилиши
Банкда ҳисоб варақни очиш тезкорлиги	Шахсий тадбиркорликни амалга оширишда кредит олиш учун гаров масаласи мураккаблиги
Солиққа тортишнинг соддалаштирилган тартиби ва солиқ ставкаларининг пастлиги	Ташқи молиялаштириш манбаларини топишнинг мураккаблиги
Менежментнинг соддалиги ва бунинг учун чиқимларнинг камлиги	Ишлаб чиқарилган инновацион маҳсулот учун мижоз топишнинг қийинлиги
Ҳисоботларнинг соддалиги	Мажбуриятлар бўйича тўлиқ шахсий маъсулият
Бизнесни юритишда мустақиллик ва юксак самарадорликка эришиш учун мотивациянинг кучлилиги	КБХТда иш билан бандликнинг замонавий шакллари тадбиқ этиш имкониятларидан тўлиқ фойдаланмаслик

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” Фармонида [3] кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликка кенг эркинлик бериш, уларнинг фаолиятига давлат органларининг аралашувини тубдан қисқартиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олди олинишини таъминлаш, уларнинг профилактикаси самарадорлигини ошириш ва ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини

янада ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб белгиланган.

Ўз навбатида инновацион фаолиятни тартибга солиш ва қўллаб-қувватлаш инструментлари тизимини шакллантириш зарурий ҳуқуқий-меъёрий базани ҳамда инновацияни қўллаб-қувватлаш соҳасида давлат сиёсатини амалга оширувчи инфратузилмани шакллантириш орқали амалга оширилади. Инновацион жараёни тартибга солишнинг ҳуқуқий-меъёрий базаси жуда кенг бўлиб, юқорида келтирилган тартибга солиш тизимининг тамойилларини қамраб олади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда инновацион фаолиятнинг турли жиҳатларига тегишли бўлган ҳуқуқий-меъёрий база яхлит характерга эга эмас ва такомиллаштиришни талаб этади. Шу билан биргаликда унинг тузилишини яқунланган деб ҳисоблаб бўлмайди, чунки у доимо жорий босқич вазифаларига мослашиб боради. Аммо бир қатор қонунларга асосланган ҳуқуқий-меъёрий база мавжудлигига қарамадан республикада инновацион фаолият бошланғич босқичида турибди. Ҳозирда интеллектуал ташкил этувчилар ҳисобига қўшимча қиймат улушини ташкил этувчи юқори технологик рақобатбардош маҳсулотларни реализация қилиш ва ишлаб чиқаришдаги ўсиш ҳисобига аҳоли турмуш шароитини ҳамда ЯИМни оширишга қаратилган барча таъсир чораларини қўллаш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев ҳар йили тадбиркорлар билан очик мулоқот ўтказиб келмоқда. Ўзбекистонда тадбиркорлар сони 1,5 миллион кишини ташкил этади. Ушбу тадбиркорларга қарашли корхоналарда 5 миллионга яқин киши меҳнат қилмоқда.[4] Мамлакатда кредит ва субсидиялар олиш, лицензия, кўчмас мулк ва ресурсларга эга бўлиш учун кўплаб шарт-шароитлар яратилган, шунингдек, биргина ўтган 2 йил мобайнида мамлакатимиз хотин-қизлар ва ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш учун 500 миллион АҚШ доллари миқдорида сармоя киритилгани қайд этилди.

Мулоқот давомида кредитлар энди фақат сўмда берилиши, микроолия ташкилотлари учун енгилликлар, бизнес учун солиқ юкини камайтириш, ер сотиш ва хусусийлаштириш, инфратузилма яратиш, экспортёрларни қўллаб-қувватлаш, транспорт-логистика тизимини ривожлантириш ва тадбиркорликка оид тартибларни соддалаштириш йўналишларида қатор янгиликлар эълон қилинди. Жумладан, тадбиркорлик фаолиятини инфратузилма билан таъминлаш йўналишида 2022 йил 1 январдан бошлаб, қиймати 200 млрд сўмга тенг

лойиҳалар бўйича электр, табиий газ, сув тармоқлари ва йўл инфратузилмасини етказиб бериш тўлиқ давлатнинг зиммасида бўлади.

Инновацион фаолиятни амалга оширувчи ташкилотлар инновацион тадбиркорлик субъектлари ҳисобланади. Шунга кўра тадбиркорликнинг икки модели ажратиб кўрсатилади. Биринчи модель – тадбиркорлик ташкилоти тасарруфида мавжуд ресурслардан максимал қайтариш ҳисоби билан фаолиятни ташкил этишга қаратилган классик тадбиркорлик (анъанавий, сермахсул, эскириб қолган). Тадбиркорликнинг айнан классик моделида ишлаб чиқаришнинг ўсиш концепцияси шакллантирилади, унинг татбиқ этилиши давлат томонидан қўллаб-қувватлашни, тадбиркорлик фирмаси учун ташқи субсидиялаштириш омиллари ҳисобига ўтказиладиган тадбирлар учун вақт талаб этади. Бундан ташқари, фирма фаолияти самарадорлигини ошириш учун унинг ички захиралари ҳам фойдаланилади. Иккинчи модель – корхона ривожланишининг янги йўллари назарда тутувчи, инновациялар ёки ўсиш концепцияси ҳақида гапиришга имкон берувчи инновацион тадбиркорликдир.

Бизнинг фикримизча инновацион тадбиркорлик - янгилик яратишнинг алоҳида ижодкорлик жараёнидир, хўжалик жараёни, унинг замирида мунтазам янги имкониятларни излаш, инновацияларга йўналтирилганлик ётади. Бу мавжуд лойиҳани такомиллаштириш ёки янгисини амалга оширишдаги таваккалчиликни, шунингдек, бу жараёнда юзага келадиган молиявий, маънавий ва ижтимоий жавобгарликни тадбиркор ўз зиммасига олишга тайёрлиги билан боғлиқ. Ҳар қандай шаклдаги тадбиркорлик фаолияти ўз ичига кичик инновацион фурсатни олади, масалан, ишлаб чиқаришни бошқариш учун ташкилотдан сифатли маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этишнинг янги усуллари жорий қилиш ёки янги технологиядан фойдаланиш.

Бозор муносабатларини ривожлантириш технологик рақобатни кучайтиради, сифатсиз маҳсулотларни ишлатадиган ва ишлаб чиқарадиганларни банкротликка олиб келади, илмий-техника тараққиётига таяниб иш кўрадиганларга эса асосини илмий-техникавий даромад ташкил этадиган юқори фойда келтиради.

Ҳозирги вақтда давлат инновация сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- миллий маҳсулот рақобатбардошлиги ортишини таъминлайдиган инновация фаоллигини кучайтириш;
- замонавий технологиялар асосини ташкил этадиган инновацияларни бутун чоралар билан қўллаб-қувватлаш;
- янги маҳсулотлар ва илғор техникавий ишланмаларга асосланган

технологиялар яратиш ҳамда кейинчалик уларни моддий ишлаб чиқариш соҳасида жорий этиш учун илмий-тадқиқот ва конструкторлик лойиҳаларини

молиялаштириш;

- инновация фаолиятини давлат томонидан тартибга солишни рақобатбардош бозор инновация механизми самарали амал қилиши ва интеллектуал мулкни ҳимоялаш билан қўшиб олиб бориш;

- инновацияларни амалга ошириш учун ишлаб чиқарувчиларнинг иқтисодий манфаатдорлигини ва бунинг самараси сифатида ишлаб чиқариш ва умуман иқтисодиётнинг техникавий даражасини тубдан ўзгартиришга

қаратилган қонунчилик ва ахборот асосини яратиш;

- технологияларнинг халқаро ва минтақалараро трансферти, халқаро инвестициявий ҳамкорлик, миллий инновация тадбиркорлиги манфаатларини

ҳимоя қилишга кўмаклашиш.

Тадбиркорлик фаолиятининг инновацион механизмлар тизими ва унинг амалиётга киритилиши тадбиркорликнинг асосий ташкил этувчи макро кўрсаткичларини амалиётда инновацион иқтисодий ўсишга олиб келади. Биздаги ҳолатнинг ўзига хослиги шундаки, инновация бозори республикамизда энди шаклланимоқда, боз устига тижоратланишга тайёр бўлган кўпчилик янгиликлар учун истеъмолчи талабни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Давлат инновация сиёсатини амалга ошириш натижасида юзага келган инфратузилмавий ўзгаришлар бозорда инновацияларни тижоратлаш жараёнини тезлаштириши мумкин.

Хулоса

Бугунги кунда мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солиш, унинг инновацион фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш қуйидаги йўналишларда амалга оширилиши лозим:

- фуқароларнинг тадбиркорлик фаолияти билан эркин шуғулланишлари ва ундан манфаатдорлигининг кафолатлари ва шарт-шароитларини таъминлаш, уларнинг ишбилармонлик фаоллигини ошириш, ҳамда қонуний ҳуқуқлари ва манфаатларини муҳофаза қилиш;

- молия-кредит тизимини такомиллаштириш ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг кредит манбалари ва сармояларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига хизмат кўрсатувчи инфратузилмалар фаолиятини кенгайтириш ва ривожлантириш, кичик бизнес субъектларининг иқтисодий фаолиятини кафолатлаш мақсадида суғурта тизимининг аҳамиятини ошириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарнинг хом-ашё, ахборот ва инновацион технологиялардан эркин ва тўсиқларсиз фойдаланиш имкониятини кенгайтириш, кичик бизнес корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни ички ва ташқи бозорларда сотиш тизимини такомиллаштириш;

- аҳолининг айниқса ёшларнинг тадбиркорлик ташаббусларини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш.

Адабиётлар рўйхати:

1. Халқаро молия фонди <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn/1504.pdf>. маълумотлари.
2. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти: назария ва амалиёт. Дарслик. -Т.: ЎЗР ФА “Fan” нашриёти, 2019. - 568 Б.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тадбиркорлик фаолиятини жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” Фармони. www.Lex.uz.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Шавкат Мирзиёев ишбилармонлар: тадбиркорлар билан илк очиқ мулоқотдаги маърузаси. 2021 йил 20 август. Lex.uz.